

Nowe stanowiska *Eucinetus haemorrhoidalis* (GERMAR, 1818) (Coleoptera: Eucinetidae) w okolicach Radomia

New records of *Eucinetus haemorrhoidalis* (GERMAR, 1818)
(Coleoptera: Eucinetidae) vicinity of Radom

Marek MIŁKOWSKI

ul. Królowej Jadwigi 19 m. 21, 26-600 Radom; e-mail: milkowski63@wp.pl

KEY WORDS: Eucinetidae, *Eucinetus haemorrhoidalis*, faunistic records, Central Poland.

Rodzina Eucinetidae na terenie Polski reprezentowana jest przez dwa gatunki: *Nycteus hopffgarteni* (REITTER, 1885) oraz *Eucinetus haemorrhoidalis* (GERMAR, 1818). Pierwszy z nich, bardzo rzadko spotykany gatunek, znany jest z pojedynczych stanowisk w południowej części kraju. Ostatnio znaleziony na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego (SZAFRANIEC i in. 2019).

Drugi przedstawiciel rodziny – *E. haemorrhoidalis*, jest szerzej rozprzestrzeniony i znany w Polsce z nieco większej liczby stanowisk, jednakże duża część z nich to stare, pochodzące z końca XIX i początku XX wieku stwierdzenia (BURAKOWSKI i in. 1983). Współcześnie wykazany z nielicznych stanowisk na obszarze Pojezierza Pomorskiego i Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (RUTA i in. 2003; KLEJDYSZ i in. 2014), Pojezierza Mazurskiego (GUTOWSKI i in. 2010; MARCZAK i LASECKI 2011; KLEJDYSZ i in. 2014), Puszczy Białowieskiej (BOROWIEC i in. 1992), Niziny Mazowieckiej (GUTOWSKI i in. 2006), Gór Świętokrzyskich (BIDAS i BUCHHOLZ 2007), Wyżyny Małopolskiej i Beskidu Wschodniego (RUTKIEWICZ i in. 2013; KLEJDYSZ i in. 2014).

E. haemorrhoidalis spotykany był w różnorodnych środowiskach ale w większości przypadków na piaszczystych, przepuszczalnych glebach, np. na wydmach nadmorskich, ponadto na polanach śródleśnych i łąkach. Występował także na trawnikach w centrum Warszawy, gdzie do pułapek Barbera odłowiono 14 osobników (BURAKOWSKI 1991). Chrzążce wiodą skryty tryb życia, a ich larwy rozwijają się na grzybach podziemnych (BURAKOWSKI i in. 1983). Spotykane są od wiosny do

jesieni, przy czym większość obserwacji dotyczy okresu letniego.

Dotychczas *E. haemorrhoidalis* w okolicach Radomia podany był z jednego stanowiska. Chrzążeczek został wykazany z Nadleśnictwa Kozienice (leśnictwo Świerże, oddz. 83a) podczas badań nad składem gatunkowym chrząszczy saproksylicznych w borach sosnowych (GUTOWSKI i in. 2006).

Poniżej przedstawiam wykaz nowych stanowisk gatunku:

Nizina Mazowiecka:

- EC20 Puszcza Kozienicka, Huta, 13 VII 2009, 2 exx., bór sosnowy, w piaszczystym dole, leg. M. MIŁKOWSKI (MM);
- EC30 Puszcza Kozienicka, Januszno, 10 VI 2007, 1 ex., na piaszczystej drodze polnej, leg. MM.

Wyżyna Małopolska:

- EB19 Radom-Józefów, 2 VIII 1997, 1 ex., łąka nad rzeką Mleczną, na wale nad kolektorem ściekowym, leg. MM;
- EB19 Radom-Gołębiów: 2 VI 2009 (1 ex.), 27 VII 2009 (1 ex.), na terenie ciepłowni; idem, 18 XI 2019, 1 ex., teren ciepłowni, w godzinach południowych na nasłonecznionej ścianie budynku, temp. ok. 13°C, leg. MM;
- EC10 Radom-Krzewień, 29 IV 2010, 1 ex., ugór przy torach kolejowych, na żdźble trawy, leg. MM.

Środowiska w których złowiono chrząszcze nie różnią się zasadniczo od znanych z literatury. Ciekawostką są obserwacje w mocno przekształconym siedlisku na terenie przemysłowym, a także jednostkowa, późnojesienna obserwacja gatunku.

PIŚMIENNICTWO

- BIDAS M., BUCHHOLZ L. 2007: Interesujące chrząszcze (Coleoptera) stwierdzone w Górach Świętokrzyskich. *Wiadomości Entomologiczne*, **26**: 289-291.
- BOROWIEC L., KANIA J., WANAT M. 1992: Chrząszcze (Coleoptera) nowe dla Puszczy Białowieskiej. *Wiadomości Entomologiczne*, **11**: 133-141.
- BURAKOWSKI B. 1991: *Eucinetus hopffgarteni* REITTER, 1885 (Coleoptera, Eucinetidae) – nowy dla fauny Polski przedstawiciel chrząszczy, oraz uwagi o europejskich gatunkach z rodzaju *Eucinetus* GERM. *Wiadomości Entomologiczne*, **10**: 147-151.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1983: Chrząszcze Coleoptera – Scarabaeoidea, Dascilloidea, Byrrhoidea i Parnoidea. Katalog Fauny Polski, XXIII, **9**: 1-294.
- GUTOWSKI J.M., BUCHHOLZ L., KUBISZ D., OSSOWSKA M., SUĆKO K. 2006: Chrząszcze saproksyliczne jako wskaźniki odkształceń ekosystemów leśnych borów sosnowych. *Leśne Prace Badawcze*, **4**: 101-144.
- GUTOWSKI J.M., KUBISZ D., SUĆKO K., ZUB K. 2010: Sukcesja saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) na powierzchniach pohuraganowych w drzewostanach sosnowych Puszczy Piskiej. *Leśne Prace Badawcze*, **71**: 279-298.
- KLEJDYSZ T., KONWERSKI S., MAĐRA A., SIENKIEWICZ P. 2014: Nowe stanowiska *Eucinetus haemorrhoidalis* (GERMAR, 1818) (Coleoptera: Eucinetidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne*, **33**: 152-154.
- MARCZAK D., LASECKI R. 2011: Nowe stanowiska interesujących gatunków chrząszczy (Coleoptera) na Pojezierzu Mazurskim. *Wiadomości Entomologiczne*, **30**: 205-210.
- RUTA R., JAŁOSZYŃSKI P., KONWERSKI S. 2003: Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z nadrodziny Scirtoidea FLEMING, 1821 (Coleoptera) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne*, **22**: 33-46.
- RUTKIEWICZ A., BOROWSKI J., BYK A., MOKRZYCKI T. 2013: Waloryzacja lasów Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” na podstawie zgrupowań chrząszczy saproksylicznych powierzchni drzew. *Studia i Materiały CEPL w Rogowie*, **2** (35): 129-159.
- SZAFRANIEC S., CHACHUŁA P., MELKE A., RUTA R., SZOŁTYS H. 2019: New findings of rare and interesting beetles (Coleoptera) in the Babia Góra National Park. *Wiadomości Entomologiczne*, **38**: 212-231.

Wpłynęło: 1 grudnia 2019
Zaakceptowano: 8 stycznia 2020